

РАСКРЫТИЕ ИСКУССТВА ПЕДАГОГИКИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Казбекова З.Ж.

старший преподаватель Ташкентского финансового институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8008524>

Аннотация: Педагогика в педагогическом образовании - это нечто большее, чем просто подходы или стратегии обучения в условиях педагогического образования. Учитывая, что природа педагогических отношений между учителем-воспитателем и учеником требует приверженности росту этого ученика, педагогика требует артистизма. Однако в стремлении к педагогике позитивистские концепции научных исследований в образовании приглушили более глубокое и имплицитное понимание интерактивной и соощающей природы педагогических действий.

Ключевые слова: педагогика, искусство, методам обучения, техника преподавания, сфера образования, мастерство работы, методология самообучения, эстетика, артистизм педагогики.

Термин "педагогика" был присвоен в образовательном дискурсе как просто стратегия обучения. Такое инструментальное понимание педагогики закрепило этот термин как в образовательном жаргоне, так и в исследованиях преподавания и педагогического образования, что привело к тому, что научные исследования в области педагогики исключили взаимосвязь между педагогикой и педагогом-воспитателем. Исходя из этого, в данной статье будут рассмотрены художественные и реляционные аспекты педагогики в педагогическом образовании. Опираясь на точку зрения о том, что педагогика сродни искусству, предпринята попытка обрисовать более целостное понимание педагогики в педагогическом образовании.

Педагогика на образовательном жаргоне приобрела популярность как замена методам обучения или техникам преподавания. Частично основанное на ошибочном представлении о том, что преподавание - это техническая деятельность, это инструментальное понимание педагогики рационализирует и сводит преподавательскую работу к универсально применимому набору навыков. В результате научные исследования в области педагогики часто исключают выбор и взаимодействие, которые в конечном счете составляют обучение. Однако, учитывая, что преподавание - это целенаправленная и рефлексивная деятельность, требующая суждения учителей при восприятии событий практики, причины, по которым принимаются учебные решения, являются такой же частью педагогики, как и внешне видимый метод или подход, который в конечном итоге принимается. Возвращаясь к этимологическим корням слова "педагог", можно обнаружить, что этот термин относится не к учителю, а к рабу, который заботился о об ученике и сопровождал его в школу и из нее (ван Манен, 1994). С этой точки зрения, педагогика как деятельность педагогов подразумевает межличностные отношения, основанные на заботе одного о другом. Переноса это относительное понимание педагогики в сферу образования,

учителя вступают в педагогические отношения со студентами. Будучи в состоянии вести студентов к академическому и личностному росту, сама природа преподавания и педагогических действий вдохновляется постоянной пронизательностью и целеустремленностью. В этом смысле “почему” и “что” в педагогике слиты воедино природой отношений между учителем и учеником. Исходя из такого понимания педагогики, становится очевидной относительная и рефлексивная природа преподавания — за каждым педагогическим действием стоит намерение педагога. Педагогика в такой же степени связана с разумом, как и с телом. “Каждая мелочь, которую мы делаем или не делаем — в наших взаимодействиях с учениками, имеет значение. Почему? Потому что, как учителя, мы оказываем влияние на наших учеников... и мы не можем утверждать, что не знаем этого факта” Таким образом, в любых педагогических отношениях отделение действия от действующего лица несостоятельно. В педагогическом образовании существует аналогичная валентность. Некоторые определяют педагогику в педагогическом образовании как “знание преподавания об обучении и знание изучения преподавания и того, как они влияют друг на друга в педагогических эпизодах, которые создают преподаватели-воспитатели, чтобы предложить учащимся опыт преподавания, который может послужить основой для их развивающихся взглядов на практику”. Учитывая пересечение знаний об обучении и моментов, когда от преподавателя-воспитателя ожидается что-то педагогическое, педагогика настолько же интерактивна, насколько и совещательна. Учитывая, что студенты-преподаватели часто извлекают столько же уроков из опыта преподавания, сколько из учебных стратегий и теорий, с помощью которых они готовятся, практика педагогического образования представляет собой сложное взаимодействие между “как”, “что” и “почему” обучающихся учителей.

В поисках педагогики в педагогическом образовании мы должны не только сосредоточиться на наблюдаемых аспектах педагогики, но и активно исследовать личностные, реляционные и импровизационные аспекты педагогики в педагогическом образовании. Часто мастерство работы учителей-воспитателей скрыто в контексте, что часто является архетипичным в исследованиях в области образования, поскольку педагогика также является интерактивным и относительным актом, основанным на тонких суждениях и адаптивных реакциях на уникальные ситуации. Таким образом, исследования в области педагогического образования должны найти способы не только детализировать результаты этих взаимодействий, но и требующая знаний о предмете, учениках и себе ; педагогика формируется путем обдумывания, а часто и немедленного рассуждения. Поскольку педагогическое мышление требует воображения, интуиции и самовыражения педагогику можно считать искусством. Согласно Дьюи (1983): “Если образование должно соответствовать своей профессии, его следует рассматривать как произведение искусства, требующее тех же качеств личного энтузиазма и воображения, которые требуются музыканту, живописцу или артистке. Каждому из этих художников нужна более или менее механическая техника, но в той степени, в какой он теряет свое личное видение и подчиняется более формальным правилам техники, он опускается ниже уровня и разрядности художников. Он снова опускается до уровня ремесленника. В этих моментах проявляется мастерство педагогики. Педагоги также разделяют эстетическую заботу художников. Точно так же, как художник вырезает фигуру из дерева или проводит

мазком по холсту в определенном направлении, педагоги в силу педагогических отношений обязаны формировать окружающую среду на благо учащихся. Аналогичным образом, педагогические действия должны проникать чувством любви и заботы к учащимся, основанным на приверженности педагога академическому и личностному росту учащихся. Подобно художнику, который “воплощает себя в позиции воспринимающего во время работы”, педагоги формируют свои действия, основываясь на точке зрения своих учеников.

Раскрывая мастерство педагогической работы, исследование практиков раскрывает особенности и негласное понимание процесса обучения других. Как исследовательская позиция, практическое исследование в области образования направлено на получение знаний, основанных на непосредственных взаимоотношениях между учащимися и преподавателями, а также на более широком влиянии местных культур, школ и сообществ. Самостоятельное исследование дает педагогам-воспитателям возможность систематически изучать природу и практику обучения учителей, предоставляя критический взгляд на практику и структуры педагогического образования. Вообще говоря, цели самостоятельного исследования двойки: личностный и профессиональный рост. Исследование с помощью самообучения направлено на изучение вопросов практики, которые “важны индивидуально, а также представляют более широкий интерес для сообщества педагогического образования. Предоставляя важный методологический и эпистемологический путь к пониманию педагогики, исследование самообучения рассматривается как “единственное наиболее значительное достижение, когда-либо существовавшее в области педагогики. Цель самостоятельного исследования состоит в том, чтобы провоцировать, бросать вызов и освещать, а не подтверждать и улаживать. Самостоятельное исследование также помогает пролить свет на “живое противоречие” между преподаванием философии и реальной практикой. Поощряя размышления о роли и ответственности преподавателей, исследования в области самообучения способствуют целенаправленному изучению предположений практиков о знаниях и реальности. Считается, что в целом практический результат самостоятельного исследования охватывает широкий спектр вопросов - от помощи преподавателям переосмыслить основы своей работы до простого “осознания того, что “взгляд”, брошенный на ученика во время обсуждения в классе, может быть угрожающим”. Учитывая, что в педагогических отношениях разделение между педагогом и педагогической деятельностью также неразлично, самостоятельное исследование обеспечивает естественный путь для изучения и развития более глубокого понимания совещательных и непосредственных рассуждений, которые движут педагогикой в педагогическом образовании. Другими словами, самообучение предоставляет формализованный способ выявить часто замалчиваемые или вовсе игнорируемые аспекты взаимоотношений в педагогике в исследованиях педагогического образования. Поскольку обучение учителей требует “внедрения практик, которые чутко реагируют на эмоциональные потребности, проблемы и озабоченности в преподавании и получении знаний об обучении”, педагогика в педагогическом образовании требует не меньшего мастерства и содержит не меньше загадок и сложностей, чем любой другой аспект преподавания.

Несмотря на обещание методологии самообучения развить более глубокое понимание педагогики и того, как педагогическое взаимодействие окрашивает опыт тех, кто занимается педагогическим образованием, мастерство педагогики часто недооценивается в исследованиях в области образования. Как отмечается в недавнем обзоре педагогики в педагогическом образовании, исследовательская литература почти исключительно посвящена педагогике как подходам или стратегиям обучения. Впоследствии дилеммы практики на практике, то, как взаимодействие между преподавателем-воспитателем и учеником формирует обучение учителя, и попытки добиться более глубокого понимания практики - это аспекты исследований, посвященных педагогическому образованию, которые редко рассматриваются. Большая часть пренебрежения к более целостному пониманию педагогики в педагогическом образовании основана на критике "инсайдерского знания" как действительной формы знания. Более того, даже те, кто принимает практическое знание как отдельную форму знания, ставят под сомнение целесообразность практического исследования - способа исследования, который может точно и объективно представлять это знание. Уходящие корнями в исторические дебаты о том, что считается законным знанием, формы практического исследования, такие как самообучение, часто считаются меньшей формой академического исследования. Стремясь сохранить идеал, согласно которому научное знание является пропозициональным, критики исследований, основанных на практиках, утверждают, что этот способ исследования не является наукой, утверждая, что знания, полученные в результате исследований практиков, не имеют эпистемологической ценности. Многие ставят под сомнение "само представление о том, что практикующие специалисты обладают навыками, дистанцией или аналитическими способностями для проведения исследований, касающихся их собственной работы и в контексте их собственных профессиональных контекстов". Стоя в авангарде постпозитивистской заботы о достоверности, критики практического исследования предполагают, что исследователь (или контекст исследования) как объект изучения неспособен быть нейтральным и объективным, что сводит на нет любые претензии на получение законного научного знания.

Учитывая, что педагогика и педагогическое взаимодействие жизненно важны для понимания опыта преподавания и педагогического образования, эмпирические пути, такие как самообучение, которые направлены на исследование ситуативной природы взаимодействия, отвергаются. Стремясь формализовать образовательные знания в рамках централизованной, дисциплинированной и контролируемой эпистемологии, этому узкому направлению науки об образовании, вероятно, по-прежнему будет не хватать интерактивности педагога.

Во многих отношениях педагогика - это непрерывный диалог, формируемый и видоизменяемый в контексте педагогических взаимоотношений. Тем не менее, сводя преподавательскую работу и педагогику в целом к серии воспроизводимых примеров, как предполагает большая часть исследовательской литературы по педагогике преподавания и педагогического образования, наблюдаемые и эмпирические описания педагогики, такие как каталог подходов или стратегий, ошибочно принимают за живую сущность, которой является педагогика. Являясь методологией, основанной на исследовании внутреннего пространства педагогического выбора, исследование

самообучения обеспечивает эпистемологический путь в исследованиях педагогического образования для выработки нового понимания педагогики и педагогических моментов. Признавая, что педагогика требует тонкости, нюансов и является динамичным и симбиотическим процессом, самостоятельное исследование является подходящей методологией для определения мастерства педагогики в педагогическом образовании. Кроме того, признавая, что педагогика и педагогическая практика тесно связаны со становлением педагогов-воспитателей, самостоятельные исследования могут дать представление о подлинности опыта. Предоставляя платформу для понимания того, насколько тонкие суждения выносятся в уникальных обстоятельствах обучения учителей методике преподавания, исследования по самообучению не только раскрывают контекстуализированные знания о себе и местном сообществе, но и обеспечивают “знание образовательного ландшафта”. Следовательно, педагогика и воспитательные действия педагогов-воспитателей не исключаются из исследования, допроса и развития. Формируя мировоззрение учителей посредством педагогического выбора, педагогика педагогов-воспитателей является необходимой частью, помогающей понять загадку педагогического образования.

Мы привели доводы в пользу того, что педагогика в педагогическом образовании - это нечто большее, чем просто подходы или стратегии обучения в условиях педагогического образования. Учитывая, что природа педагогических отношений между учителем-воспитателем и учеником требует приверженности росту этого ученика, педагогика требует артистизма. Однако в стремлении к педагогике позитивистские концепции научных исследований в образовании приглушили более глубокое и имплицитное понимание интерактивной и совещательной природы педагогических действий. Тем не менее, при расшифровке и доведении до совершенства мастерства педагогики в инструментальных подходах и стратегиях — единственно возможных концепциях педагогики, свободных от ценностей, — исследования в области образования закрывают доступ к моментам и дискуссиям, которые во многих отношениях являются сутью педагогики.

Для исследований в области педагогического образования самообучение дает представление о педагогике, которое жизненно важно для понимания динамизма преподавания учителями. Фиксируя феномен педагогических моментов или подвергая сомнению педагогические действия, самостоятельные исследования дают необходимый взгляд на завуалированное педагогическое понимание педагогов-воспитателей. Учитывая, что педагогика педагогов-воспитателей напрямую связана с опытом педагогического образования, осознание совещательного и непосредственного педагогического мышления посредством самообучения обеспечивает множество точек зрения, которые могут способствовать более целостному пониманию педагогики. Стремясь раскрыть педагогику посредством самоисследования, исследования в области самообучения обеспечивают подходящую методологическую и эпистемологическую основу для оценки эстетики и артистизма педагогики в педагогическом образовании.

Список литературы:

- 1.Алферова А. Д. (1911). Родной язык в средней школе. Опыт методики
Бабайцева В. (1997).
- 2.Методика преподавания русского языка. Москва: Тула. Долгова, А, (2000).
- 3.Углубленные разработки по -русскому языку. Москва: Хилл Галай, Д.А. (2012).
- 4.Русский язык. Практический анализ. Чернева: Куйбышев. Ларин Б.А. (1977).
- 5.Лингвистический анализ, Москва. Ньюансы, (2017).